

Questionário 3 – Prática MALTU

Disciplina: Interação Humano-Computador

Atividade: Classificação de Postagens sobre o Sistema Spotify

Esta atividade tem como objetivo aplicar conceitos de análise de postagens de usuários em sistemas digitais. O questionário busca avaliar **sua percepção sobre a aprendizagem durante a prática**.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Qual o seu nome? *

2. Qual o seu curso? *

Marcar apenas uma oval.

- Ciência da Computação
- Engenharia de Software
- Mestrado em Informática Aplicada
- Doutorado em Informática Aplicada
- Outro:

3. Qual sua professora? *

Marcar apenas uma oval.

- Professora 1 (Nome omitido)
- Professora 2 (Nome omitido)

A. Compreender

Esta seção busca avaliar o quanto você compreendia os conceitos utilizados na atividade antes e depois da prática de classificação das postagens.

4. **1. Antes da prática, você compreendia os conceitos utilizados na classificação das postagens?**

Marcar apenas uma oval por linha.

	Compreendia bem	Compreendia parcialmente	Não compreendia
Polaridade da Opinião	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tipo de Postagem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Funcionalidade Mencionada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metas de Usabilidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metas de UX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. **2. Após realizar a atividade, você considera que sua compreensão desses conceitos: ***

Marcar apenas uma oval.

- Melhorou muito
- Melhorou um pouco
- Permaneceu igual
- Tenho alguma dificuldade para compreender os conceitos
- Tenho muitas dificuldades para compreender os conceitos

6. **2.1 Explique o que contribuiu para a melhora (ou não) da sua compreensão sobre os conceitos utilizados na classificação.**

7. 3. Qual dos conceitos foi mais fácil entender durante a prática? *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Muito fácil	Fácil	Nem fácil nem difícil	Difícil	Muito difícil
Polaridade da Postagem	<input type="radio"/>				
Tipo de Postagem	<input type="radio"/>				
Funcionalidade Mencionada	<input type="radio"/>				
Metas de Usabilidade	<input type="radio"/>				
Metas de UX	<input type="radio"/>				

8. 3.1 Explique por que você considerou esse(s) conceito(s) mais fácil(eis) ou mais difícil(eis) de entender.

B. Aplicar

Esta seção busca avaliar se você conseguiu colocar em prática os conceitos estudados durante a classificação das postagens sobre o Spotify.

9. **4. Foi fácil aplicar os conceitos estudados para classificar as postagens? ***

Marcar apenas uma oval.

- Muito Fácil
- Fácil
- Nem Fácil Nem Difícil
- Difícil
- Muito Difícil

10. **4.1 Explique o que facilitou ou dificultou a aplicação dos conceitos na classificação das postagens.**

11. **5. Durante a classificação das postagens, você conseguiu aplicar facilmente os seguintes critérios?**

Marcar apenas uma oval por linha.

	Conseguir aplicar com muita facilidade	Conseguir aplicar com facilidade	Conseguir aplicar com alguma dificuldade	Conseguir aplicar com muita dificuldade	Não conseguir aplicar
Tipo de Postagem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Funcionalidade Mencionada	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metas de Usabilidade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metas de UX	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Polaridade	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

C. Analisar

Esta seção busca avaliar sua capacidade de identificar e diferenciar os conceitos presentes nos comentários dos usuários sobre o Spotify.

12.

6. Durante a análise de uma postagem, foi fácil identificar quais conceitos estavam presentes na opinião do usuário?

Marcar apenas uma oval.

- Muito Fácil
- Fácil
- Nem Fácil Nem Difícil
- Difícil
- Muito Difícil

13. **6.1 Explique o que facilitou ou dificultou a identificação dos conceitos presentes nas opiniões dos usuários.**

14.

7. Avalie o nível de dificuldade que você encontrou durante a classificação dos itens abaixo:

Marcar apenas uma oval por linha.

	Muito Fácil	Fácil	Nem Fácil Nem Difícil	Difícil	Muito Difícil
Diferenciar a polaridade da postagem (positiva, negativa ou neutra)	<input type="radio"/>				
Identificar o tipo de postagem	<input type="radio"/>				
Identificar a funcionalidade mencionada	<input type="radio"/>				
Diferenciar metas de usabilidade	<input type="radio"/>				
Diferenciar metas de UX	<input type="radio"/>				
Diferenciar metas de usabilidade e metas de UX	<input type="radio"/>				

15. **7.1 Descreva quais itens da classificação foram mais difíceis para você e explique por que sentiu essa dificuldade.**

16.

8. A prática de classificação das postagens ajudou você a perceber melhor como comentários de usuários podem revelar problemas ou qualidades de um sistema

Marcar apenas uma oval.

- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Nem Concordo Nem Discordo
- Discordo Parcialmente
- Discordo Totalmente

17. **8.1 Dê um exemplo ou explique como a prática ajudou (ou não) você a perceber problemas ou qualidades de um sistema a partir dos comentários dos usuários.**

D. Avaliar (Evaluate)

Esta seção busca conhecer sua opinião sobre a utilidade e a contribuição da prática de classificação para o seu aprendizado na disciplina.

18. **9. O quanto a prática foi útil para ajudar você a compreender como analisar opiniões de usuários sobre sistemas digitais?**

Marcar apenas uma oval.

- Muito Útil
- Útil
- Mais ou Menos
- Pouco Útil
- Nada Útil

19. **9.1 Explique por que você considerou a prática útil (ou não) para aprender a analisar opiniões de usuários sobre sistemas digitais.**

20. **10. Avalie as seguintes afirmações: ***

Marcar apenas uma oval por linha.

	Concordo Totalmente	Concordo Parcialmente	Nem Concordo Nem Discordo	Discordo Parcialmente	Discordo Totalment
A prática facilitou a compreensão dos conceitos estudados	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Classificar postagens reais ajudou a relacionar teoria e prática	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A prática estimulou o pensamento analítico sobre feedback de usuários	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
A prática ajudou a perceber como usuários expressam suas experiências com sistemas	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

21. **11. Descreva sua opinião sobre a prática de classificação das postagens, mencionando possíveis dificuldades encontradas e/ou aspectos positivos da atividade**

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

